

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Ibragimova Nargiza Karshibayevna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

O'QISH DARSLARIDA BADIY ASARNI O'QITISHNING AMALIY ASOSLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/FEVRAL